

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE SYLVOPASTORALISME

[Pré-vergers, Haies champêtres etc.]

1. Taureau Charolaise dans un pâturage avec des arbres et des haies - Ferme de Hoeffel Walbourg ©Ver de Terre Production 2. Brebis Lacaune dans une parcelle forestière 3. Pâturage de moutons Shropshire dans un verger de pommier de Christophe Bitauld 4. Poules noires de Janzé dans les vergers de pommiers de Christophe Bitauld

LE QUOI ET LE POURQUOI

Le sylvopastoralisme est l'association, sur la même surface, d'espaces boisés et de l'élevage. Les troupeaux peuvent être ovins, bovins, caprins ou encore porcins. Les élevages de volailles peuvent également s'encadrer dans cette pratique dans des parcours volailles sous forêt ou fruitiers.

Ce système répond à des objectifs à la fois forestiers et pastoraux qui fonctionnent en synergie : en effet, l'implantation d'arbres ou de haies dans les pâtures permet l'amélioration du bien-être animal, la dépollution des sols et la protection des nappes phréatiques, l'amélioration du bilan carbone, l'entretien des espaces boisés, l'apport de fourrages ligneux et diversifiés, la diversification des productions agricoles. La gestion de l'enherbement et la fertilisation des parcelles sont maîtrisées grâce aux rotations des troupeaux entre les différents paddocks.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

Comment les protéger ?

Le choix d'aménagement des parcelles et du type d'élevage dépend des contextes pédoclimatiques, des espèces animales et végétales disponibles et des objectifs de production.

Nous pouvons prendre l'exemple des systèmes pré-vergers, particulièrement présents en Normandie, permettant aux éleveurs de combiner fruitiers et pâturage pour optimiser la rentabilité de leurs exploitations. Cependant, ces systèmes ne sont pas exempts de difficultés. La présence des animaux au moment de la récolte peut poser problème : leurs déjections peuvent souiller les fruits, et ceux-ci risquent d'être écrasés ou consommés. Pour éviter ces désagréments, l'éleveur doit retirer les animaux des parcelles avant la récolte. Afin de limiter l'immobilisation prolongée de ces terrains, une solution consiste à regrouper différentes variétés d'arbres par parcelle, ce qui permet de mieux organiser les périodes de pâturage et de récolte.

Autre cas de figure, la conduite de volailles en agroforesterie. Les rotations des parcours sont essentielles pour régénérer la végétation et maintenir une bonne santé animale. Ces dernières reposent sur une alternance entre plusieurs zones, permettant à chaque parcelle de bénéficier d'un temps de régénération suffisant. L'idéal est de prévoir un délai de repos d'environ deux mois entre les rotations, si cela est possible. Dans le cas d'un bâtiment fixe, l'installation de trappes sur plusieurs côtés facilite l'accès à différentes parcelles, qui peuvent ainsi être utilisées en alternance, optimisant la gestion des espaces.

Lorsqu'un parcours est destiné à accueillir des cultures ou un couvert végétal, comme du maïs ou des graminées, une gestion adaptée est nécessaire. Le labour ou l'ensemencement de ces parcelles impose souvent un temps de repos plus long. Ce délai peut aller jusqu'à un cycle annuel, permettant aux cultures de se développer pleinement avant une nouvelle utilisation par les animaux. Cette organisation assure une meilleure durabilité des parcours tout en maintenant leur productivité.

Mots-clés: Pré-vergers, Agroforesterie avicole, pâturage agroforestier, Sylvopastoralisme, volaille agroforestière

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Les systèmes de pré-verger tirent parti de la complémentarité entre les arbres fruitiers et les animaux pour offrir divers avantages. Par exemple, la présence des animaux contribue à entretenir la prairie, la préparant ainsi pour la récolte des fruits. Cela réduit l'utilisation de carburant pour la fauche mécanique et diminue les besoins en engrais azotés grâce aux déjections du troupeau. En outre, ces systèmes extensifs réduisent les coûts d'entretien du verger, même si la production de fruits est moindre par rapport à celle d'un verger intensif. Les arbres offrent également un meilleur confort aux animaux lors des fortes chaleurs, favorisant leur bien-être. De plus, une même parcelle peut être exploitée pour plusieurs productions simultanées, comme les fruits, le lait ou la viande, et même le miel. Dans certaines régions, les arbres jouent un rôle clé dans la régulation de la production d'herbe en retardant le dessèchement des prairies en période sèche, parfois jusqu'à quatre semaines.

Autre exemple, la conduite des volailles en agroforesterie. Les arbres fournissent ombre et protection contre les prédateurs, tout en améliorant la biodiversité. L'aménagement inclut des haies et des bosquets pour guider les volailles et stabiliser les sols, tandis que des plantes spécifiques apportent des propriétés nutritionnelles ou médicinales. Ces parcours favorisent le cycle des nutriments, attirent une faune bénéfique et permettent une meilleure répartition des déjections, limitant ainsi les pollutions. Le bien-être animal est accru par la réduction du stress thermique, des risques parasites et des comportements indésirables comme le picage. Les volailles expriment leurs comportements naturels, augmentant ainsi leur productivité. Puis, ces systèmes réduisent les coûts alimentaires et valorisent les produits issus de volailles élevées dans des environnements durables.

LES POINTS FORTS

- **Les systèmes agroforestiers, comme les pré-vergers, combinent arbres et élevage pour optimiser la rentabilité, améliorer le bien-être animal et réduire les coûts d'entretien et d'intrants.**
- **En agroforesterie avicole, les arbres offrent protection et bien-être aux volailles, favorisant leur productivité et réduisant les coûts, tandis que la rotation des parcours garantit la régénération des sols et la durabilité des exploitations.**
- **Malgré leurs avantages, ces systèmes nécessitent une gestion rigoureuse pour éviter les problèmes liés à la présence des animaux lors des récoltes et organiser efficacement les périodes de pâturage.**

Sylvopastoralisme : Vaches allaitantes dans une parcelle pâturée en agroforesterie - EARL des Vieilles Rues ©Ver de Terre Production

CAMILLE ARCHAMBAUD

ET L'ASSOCIATION POUR UNE DYNAMIQUE AGROFORESTIÈRE EN NORMANDIE (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.